

CERTIFICATE

OF APRECIATION

SHARQ FALSAFASI

Egamnazarova Noila Olimjon qizi

PLASTIK KARTOCHKALAR ORQALI AMALGA
OSHIRILADIGAN HISOB – KITOBLAR

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANDI

